

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14237583>

УДК 622.24

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА В БУРЕНИИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН

Д.И. Хузин,

студент гр. ГБсЗ-20-12, напр. «Технология бурения нефтяных и
газовых скважин»)

Р.К. Яруллин,

доц., к.т.н.,

Институт нефти и газа ФГБОУ ВО УГНТУ,

г. Октябрьский

Аннотация: Ведущие мировые нефтесервисные компании на протяжении многих лет разрабатывают различные решения в области автоматизации процесса бурения, инженерные приложения и симуляторы для проектирования и анализа технологических показателей при строительстве скважин, цифровые ассистенты для принятия решений в процессе бурения. В арсенале этих компаний есть сквозные цифровые решения от поэтапного плана работ на бурение скважины, создаваемом в инженерном симуляторе до инструментов для автоматической проводки ствола скважины по заданным траектории и технологическим/техническим параметрам. Одним из самых инвестиционных и капиталоемких направлений освоения месторождений является бурение скважин и внедрение передовых методов управления производством на основе цифровых двойников, которое может привести к существенному росту эффективности, как с точки зрения технологичности производства, так и экономических показателей

Ключевые слова: цифровой двойник, моделирование, оптимизация, автоматизация, цифровизация

THE USE OF A DIGITAL TWIN IN OIL AND GAS WELL DRILLING

D.I. Khuzin,

student gr. GBsZ-20-12, direction «Oil and gas well drilling technology»

R.K. Yarullin,

Assistant professor,

Institute of Oil and Gas of Ufa State Petroleum Technological University,

Oktyabrsky

Annotation: Leading global oilfield service companies have been developing various solutions for many years in the field of drilling automation, engineering applications and simulators for designing and analyzing process indicators during well construction, digital assistants for making decisions during drilling. These companies have end-to-end digital solutions in their arsenal, from a step-by-step plan for drilling a well created in an engineering simulator to tools for automatic wellbore drilling along a specified trajectory and process/technical parameters. One of the most investment- and capital-intensive areas of field development is well drilling and the implementation of advanced production management methods based on digital twins, which can lead to a significant increase in efficiency, both in terms of production technology and economic indicators.

Keywords: digital twine, modeling, optimization, automation, digitalization

Цифровой двойник – это виртуальная копия какого-либо физического объекта, в нашем случае – это виртуальное представление нефтегазового актива, процесса или системы, которое фиксирует параметры и поведение этого объекта в режиме реального времени, необходимые для хранения, интерпретации или обработки больших геоданных с целью показать производительность и поведение их физических аналогов.

Технология «цифровой двойник» объединяет физический объект с цифровым миром и описывает цифровую модель объекта или технологического процесса. Облачная технология цифрового

двойника позволяет существенно снизить затраты за счет повышения эффективности производственных процессов и производительности труда рабочей силы, управлять большими геоданными, объединять все заинтересованные стороны проекта в совместном цифровом рабочем пространстве для быстрого принятия решений [1].

Сенсоры нефтегазового интернета вещей (PIoT), размещенные на подземном и поверхностном оборудовании на месторождении, могут отправлять до 1000 измерений в минуту инженерам-нефтяникам (рис. 1).

Рисунок 1 – Компоненты цифрового двойника

Ежедневные объемы данных, которые получают из одной скважины с оптоволоконными распределенными сенсорами, превышают 10 ТБ. По данным внутреннего аудита в одной из европейских нефтегазовых компаний, выяснилось, что нефтяники-инженеры тратят до 80% своего рабочего времени на поиск данных для текущего проекта. Это связано с тем, что большие геоданные по месторождению не умещаются ни в одну из существующих систем баз данных. Применяется цифровой двойник в строительстве скважин, повторяя операции бурения сложными математическими моделями, в основном, разделенными на два типа: гидравлические и механические. Гидравлические модели описывают фильтрационные потоки, в то

время как механические модели включают модели крутящего момента и сопротивления.

Цель использования данной технологии заключается в моделировании процесса бурения и принятие решений в режиме реального времени. Интегрируя оперативные данные с датчиков бурения и оборудования, цифровой двойник создает всеобъемлющую и актуальную модель процесса бурения. Эта динамическая модель позволяет операторам непрерывно контролировать операции бурения и быстро принимать решения на основе данных. Например, в случае возникновения непредвиденной проблемы цифровой двойник может предложить корректирующие действия на основе исторических данных и алгоритмов прогнозирования, тем самым сводя к минимуму риск дорогостоящих простоев и аварий. Возможности прогнозирования цифровых двойников позволяют инженерам корректировать параметры и оптимизировать план бурения, тем самым сокращая непроизводительное время (НПВ) и повышая общую эффективность [2-4].

Еще одной из задач является применение цифрового двойника при бурении скважин с высокой температурой и давлением в сложной и неопределённой геологической среде путем оценки рисков, связанных с различными параметрами бурения (рис. 2). Также цифровые двойники используются для обеспечения правильной работы обсадной колонны и цементирования. Моделирование проводится для определения оптимальной скорости спуска обсадной колонны, чтобы избежать повреждения пласта, а еще для максимальной эффективности работы буровой установки [5].

Рисунок 2 – Цифровой двойник в строительстве скважины

Цифровой двойник используется для непрерывного контроля и сравнения прогнозных показателей с показателями в реальном времени, что позволяет выявлять заранее любые возможные сбои или проблемы при строительстве скважины [6]. В нефтегазовой отрасли, особенно в бурении, цифровизация является новой технологией для планирования, подготовки и бурения скважин более разумным способом, для улучшения и удешевления рабочих процессов, а также для выполнения многих операций, которые ранее были невозможны. Цифровой двойник представляет основу моделей в реальном времени и является результатом накопленных знаний путем непрерывных исследований и разработок моделирования в бурении.

Тематические исследования продемонстрировали ощутимые преимущества цифровых двойников в данной области. Например, одна ведущая нефтяная компания использовала технологию цифровых двойников для оптимизации своих операций по бурению на шельфе. Виртуальная модель позволила им предвидеть нестабильность ствола скважины и соответствующим образом корректировать параметры бурения, что привело к сокращению времени бурения на 20% и значительному снижению операционных рисков. Другой пример включает использование цифровых двойников при бурении на суше, где технология помогла оптимизировать состав бурового раствора, что

привело к повышению эффективности бурения и снижению воздействия на окружающую среду [7]. Еще пример: ведущая нефтегазовая компания использовала цифровых двойников для мониторинга работоспособности критически важного оборудования, такого как насосы, компрессоры и турбины. Создавая виртуальные копии этих активов, компания могла моделировать различные сценарии эксплуатации и прогнозировать потенциальные сбои до того, как они произошли. Такой упреждающий подход не только сократил незапланированные простои, но и продлил срок службы оборудования, что привело к значительной экономии средств и повышению надежности.

В заключение необходимо отметить, что технология цифровых двойников обладает огромным потенциалом для оптимизации операций бурения в нефтегазовой отрасли. Используя подобные системы, инженерам удастся уменьшить количество ошибок при проектировании и анализе в 2-3 раза [8]. Имитируя процессы бурения, прогнозируя потенциальные проблемы и улучшая процесс принятия решений в режиме реального времени, цифровые двойники способствуют повышению эффективности, снижению рисков и существенной экономии средств. По мере дальнейшего развития отрасли внедрение технологии цифровых двойников, вероятно, будет становиться все более распространенным, способствуя дальнейшему совершенствованию буровых работ.

Список литературы

[1] Сучок С.Н. Цифровой двойник бурения как операционная среда повышения эффективности процесса строительства скважин / С.Н. Сучок, Р.В. Корнев, П.В. Кушманов // Сетевое издание «Бурение и нефть» – 2021. [Электронный ресурс] – URL: <http://www.burneft.ru> (дата обращения: 05.09.2024).

[2] Данильчук Е. Цифровая буровая: путь российского нефтесервиса и новый стандарт отрасли / Е. Данильчук // Сетевое издание «Нефтегаз.ру» – 2024. [Электронный ресурс] – URL: <http://www.neftgaz.ru> (дата обращения: 05.09.2024).

[3] Saini G., Ashok P., van Oort E., Isbell M.R. Accelerating well construction using a digital twin demonstrated on unconventional well data in North America // SPE/AAPG/SEG Unconventional Resources Technology

Conference, 23-25 July 2018: Proceedings. Houston, Texas, USA, 2018. Paper URTEC-2902186-MS. 13 p. <https://doi.org/10.15530/URTEC-2018-2902186>.

[4] Еремин Н.А. Применение комплексных алгоритмов управления газодобычей как элементов цифрового двойника технологического комплекса Бованенковского НГКМ / Н.А. Еремин, И.В. Мельников, Н.М. Бобриков // Газовая промышленность. – 2019. № 6(785). 42-49 с.

[5] Derek N. Drilling with Digital Twins / N. Derek, M. Maryam Gholami, R. Rolv – Conference: IADC/SPE Asia Pacific Drilling Technology Conference and Exhibition, August 2018. ResearchGate Paper. DOI:10.2118/191388-MS.

[6] Еремин Н.А. Оптимизация процессов добычи газа при применении цифровых технологий. / Н.А. Еремин, В.Е. Столяров // Геология. Геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений». – № 6/2018, 2018. 54-61 с.

[7] Ере́мин Н.А. Цифровые технологии строительства скважин. Создание высокопроизводительной автоматизированной системы предотвращения осложнений и аварийных ситуаций в процессе строительства нефтяных и газовых скважин / Н.А. Ере́мин, В.Е. Столяров, А.И. Архипов // Сетевое издание «Нефтегаз.ру» – 2020. [Электронный ресурс] – URL: <http://www.neftegaz.ru> (дата обращения: 28.09.2024).

[8] Еремин Н.А. Настоящее и будущее интеллектуальных месторождений. / Н.А. Еремин, А.Н. Дмитриевский, Л.И. Тихомиров // Нефть. Газ. Новации. – 2015. №12. 44-49 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Suchok S.N. Digital twin of drilling as an operating environment for increasing the efficiency of the well construction process / S.N. Suchok, R.V. Korenev, P.V. Kushmanov // Online publication "Drilling and Oil" – 2021. [Electronic resource] – URL: <http://www.burneft.ru> (date of access: 09/05/2024).

[2] Danilchuk E. Digital drilling: the path of Russian oilfield services and a new industry standard / E. Danilchuk // Online publication "Neftegaz.ru" – 2024. [Electronic resource] – - URL: <http://www.neftegaz.ru> (date of access: 09/05/2024).

[3] Saini G., Ashok P., van Oort E., Isbell M.R. Accelerating well construction using a digital twin demonstrated on unconventional well data in North America // SPE/AAPG/SEG Unconventional Resources Technology Conference, 23-25 July 2018: Proceedings. Houston, Texas, USA, 2018. Paper URTEC-2902186-MS. 13 p. <https://doi.org/10.15530/URTEC-2018-2902186>.

[4] Eremin N.A. Application of complex algorithms for gas production management as elements of a digital twin of the Bovanenkovo oil and gas condensate field technological complex / N.A. Eremin, I.V. Melnikov, N.M. Bobrikov // Gas industry. – 2019. No. 6 (785). 42-49 p.

[5] Derek N. Drilling with Digital Twins / N. Derek, M. Maryam Gholami, R. Rolv – Conference: IADC/SPE Asia Pacific Drilling Technology Conference and Exhibition, August 2018. ResearchGate Paper. DOI:10.2118/191388-MS.

[6] Eremin N.A. Optimization of gas production processes using digital technologies. / N.A. Eremin, V.E. Stolyarov // Geology. Geophysics and development of oil and gas fields. – No. 6/2018, 2018. 54-61 p.

[7] Eremin N.A. Digital well construction technologies. Creation of a high-performance automated system for preventing complications and emergency situations during the construction of oil and gas wells / N.A. Eremin, V.E. Stolyarov, A.I. Arkhipov // Online publication "Neftegaz.ru" – 2020. [Electronic resource] – URL: <http://www.neftegaz.ru> (date of access: 09/28/2024).

[8] Eremin N.A. The present and future of intelligent fields. / N.A. Eremin, A.N. Dmitrievsky, L.I. Tikhomirov // Oil. Gas. Innovations. – 2015. No. 12. 44-49 p.

© Д.И. Хузин, Р.К. Яруллин, 2024

Поступила в редакцию 18.10.2024

Принята к публикации 07.11.2024

Для цитирования:

Хузин Д.И., Яруллин Р.К. Применение цифрового двойника в бурении нефтяных и газовых скважин // Инновационные научные исследования. 2024. № 11-1(47). С. 32-39. URL: <https://ip-journal.ru/>